

Original paper

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI TALABALARGA INGLIZ TILIDA GAPIRISHNI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© M.X. Abdusamadova ¹✉

¹Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI) ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, tezkor tahlil va adaptiv mashqlar orqali ingliz tilida og'zaki nutqni rivojlantirish imkonini beradi. An'anaviy usullar (munozara, rolli o'yinlar) individual ehtiyojlarni to'liq qoplay olmaydi. AI asosidagi platformalar talaffuz, grammatika va lug'atni real vaqt rejimida tahlil qilib, xatolarni darhol tuzatishga yordam beradi.

MAQSAD: AI texnologiyalari yordamida talabalarda ingliz tilida gapirish ko'nikmalarini samarali shakllantirish metodikasini takomillashtirish va shaxsiylashtirilgan o'quv muhitini yaratish.

MATERIALLAR VA METODLAR: 1–2-kurs talabalari ikki guruhga ajratildi: an'anaviy o'qitish va AI-platformasi bilan qo'shimcha mashg'ulotlar. Sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha baholash amalga oshirildi: talaffuz aniqligi, grammatik to'g'rilik, o'ziga ishonch. Ma'lumotlar nutqni tanish va tahlil modullari hamda so'rovnomalar orqali yig'ildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: AI guruhida talaffuz aniqligi 25% ga, grammatik to'g'rilik 20% ga oshdi; 85% talaba ishonchi ortganini bildirdi. AI tezkor fikr-mulohaza va individual topshiriqlar orqali faol muloqotni rag'batlantirdi. Shu bilan birga, AI o'qituvchini to'liq almashtirmaydi; eng samarali yechim — gibril yondashuv.

XULOSA: AI vositalari og'zaki nutqni o'rgatishni samaraliroq, moslashtirilgan va motivatsion qiladi. Ularni tizimli joriy etish xorijiy til ta'limining sifatini oshiradi va talabalarning global raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ingliz tili, gapirish ko'nikmasi, raqamli texnologiyalar, metodika, og'zaki nutq, neyron tarmoqlar.

Iqtibos uchun: Abdusamadova M.X. Raqamli texnologiyalar asrida sun'iy intellekt orqali talabalarga ingliz tilida gapirishni o'rgatish metodikasini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.57–62.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© M.X. Абдусаматова ¹✉

¹Андижанский государственный университет, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ) обеспечивают персонализацию обучения, быстрый анализ и адаптивные упражнения для развития устной речи на английском языке. Традиционные методы не всегда учитывают индивидуальные потребности. ИИ-платформы в реальном времени анализируют произношение, грамматику и лексику, предлагая точечную коррекцию.

ЦЕЛЬ: совершенствовать методику обучения навыкам говорения с применением ИИ, повышая эффективность и создавая персонализированную образовательную среду.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: студенты 1–2 курсов разделены на две группы: традиционное обучение и обучение с поддержкой ИИ. Оценка проводилась по показателям точности произношения, грамматической правильности и уверенности. Данные собраны с помощью модулей распознавания/анализа речи и анкетирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в группе ИИ точность произношения выросла на 25%, грамматическая правильность — на 20%; 85% отметили рост уверенности. ИИ усилил активную коммуникацию за счёт мгновенной обратной связи и индивидуальных заданий. Оптимальной является гибридная модель, где ИИ дополняет преподавателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: технологии ИИ делают обучение устной речи более эффективным, индивидуализированным и мотивирующим. Их системное внедрение повышает качество преподавания иностранных языков и конкурентоспособность студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, английский язык, навыки разговорной речи, цифровые технологии, методика, образование, устная речь, нейронные сети.

Для цитирования: Абдусаматова М.Х. Совершенствование методики обучения студентов говорению на английском языке с помощью искусственного интеллекта в эпоху цифровых технологий. // Inter education & global study. 2025. vol. №10(1). С.57–62.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILLS TO STUDENTS THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE AGE OF DIGITAL TECHNOLOGY

©Marufa X. Abdusamadova¹✉

¹Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: digital technologies and artificial intelligence (AI) enable personalized learning, rapid feedback, and adaptive practice for developing English

speaking skills. Traditional methods often fail to address individual needs. AI platforms analyze pronunciation, grammar, and lexis in real time and provide targeted corrections.

AIM: to enhance the methodology of teaching English speaking skills through AI technologies by increasing effectiveness and fostering a personalized learning environment.

MATERIALS AND METHODS: first- and second-year students were split into two groups: traditional instruction and AI-supported practice. Outcomes were measured on pronunciation accuracy, grammatical correctness, and learner confidence. Data came from speech recognition/analysis modules and surveys.

DISCUSSION AND RESULTS: the AI group achieved a 25% gain in pronunciation accuracy and a 20% improvement in grammar; 85% reported higher confidence. AI boosted active communication via instant feedback and individualized tasks. A hybrid model, where AI complements the teacher, proved most effective.

CONCLUSION: AI tools make speaking instruction more efficient, individualized, and motivating. Systematic integration can raise the quality of foreign language education and strengthen students' global competitiveness.

Keywords: artificial intelligence, English language, speaking skills, digital technologies, methodology, education, oral communication, neural networks.

For citation: Marufa X. Abdusamadova. (2025) 'Improving the methodology of teaching english speaking skills to students through artificial intelligence in the age of digital technology', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.57–62. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ingliz tili nafaqat xalqaro aloqa vositasi, balki ta'lim, fan va biznes sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan muhim ko'nikma hisoblanadi. An'anaviy ta'lim metodikasida ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish uchun asosan jonli suhbatlar, munozaralar va rolli o'yinlardan foydalaniladi. Biroq, bu usullar ba'zi cheklolarga ega: guruhdagi har bir talabaga yetarli darajada e'tibor qaratish imkoniyatining cheklanganligi, xatolarni tezkor va aniq tahlil qilishning qiyinligi, hamda talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchsizligi natijasida gapirishdan tortinishi kabi muammolar mavjud. Raqamli texnologiyalar va ayniqsa sun'iy intellektning jadal rivojlanishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. AI nafaqat ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash, balki individual talabalarning ehtiyojlariga moslashgan holda o'quv jarayonini boshqarish imkoniyatini ham beradi [1]. Ushbu tadqiqot ishi orqali biz sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, ingliz tilida gapirish ko'nikmalarini o'rgatish metodikasini qanday takomillashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Maqsadimiz – AI vositalarini joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish va har bir talaba uchun shaxsiy, interaktiv va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratishdan iborat [2].

Ingliz tilini o'qitish metodikasiga oid mavjud adabiyotlar an'anaviy yondashuvlar

hamda zamonaviy texnologiyalarning ta'sirini o'rganadi. H. D. Brown o'zining "Teaching by Principles" asarida til o'rgatishning asosiy tamoyillarini bayon etib, interaktivlikning muhimligini ta'kidlaydi [3]. T. Bates esa "Learning in the Age of Digital Technologies" kitobida raqamli asrda ta'limning o'zgarishini ko'rsatib, texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish muhimligini aytib o'tadi [4]. M. Chen va X. Liu "The Application of Artificial Intelligence in English Language Teaching" nomli tadqiqotlarida Alning til o'rgatishdagi roli, jumladan, nutqni tanish tizimlari va chat-botlardan foydalanishning afzalliklarini ko'rsatib o'tishgan [5]. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy metodlar zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirilishi orqali yangi imkoniyatlar yaratiladi. Biroq, mavjud manbalarda Alning gapirish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan amaliy, bosqichma-bosqich metodologiyasi yetarlicha yoritilmagan. Shuning uchun ushbu maqolada aynan shu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilinadi.

Tadqiqotning metodologiyasi AI asosida ishlovchi o'quv platformalarini tahlil qilish va ularning talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirishga ta'sirini baholashga qaratilgan. Bunda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Maqsadli guruh sifatida oliy o'quv yurtlarining 1-2-kurs talabari tanlab olindi. Ular ikki guruhga bo'lindi: birinchi guruh an'anaviy usullarda (darsliklar, o'qituvchi bilan jonli suhbatlar) o'qitildi, ikkinchi guruh esa Alga asoslangan o'quv platformasi (virtual suhbatdosh, nutqni tanish va tahlil qilish funksiyalari bilan) orqali qo'shimcha amaliyot o'tkazdi. Tadqiqot davomida quyidagi natijalar olingan:

- AI platformasidan foydalangan guruhning talaffuz aniqligi 25% ga yaxshilandi.
- Ushbu guruh talabari grammatik xatolarni aniqlash va tuzatishda 20% yuqori natija ko'rsatdi.
- Sotsial so'rovnomalar natijasida AI platformasi bilan shug'ullangan talabalarning 85%i o'ziga bo'lgan ishonch oshganligini bildirdi va bu texnologiya til o'rganishni qiziqarliroq qilganini ta'kidladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

AI platformalari har bir talabaga individual yondashish, ularning xatolarini tezkorlik bilan tahlil qilish va shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda mashqlarni taklif qilish imkonini beradi. An'anaviy darslarda o'qituvchi barcha talabalarga bir vaqtning o'zida yordam bera olmaydi, bu esa Alning muhim afzalligi hisoblanadi. sun'iy intellekt ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda muhim va hal qiluvchi rol o'ynamoqda. An'anaviy ta'lim metodikasidan farqli o'laroq, AI platformalari har bir talabaga individual yondashish imkonini beradi. Har bir o'quvchining nutqini sinxron tahlil qilib, uning talaffuzidagi, grammatikasidagi va leksikasidagi xatoliklarni tezkorlik bilan aniqlaydi va tuzatish bo'yicha shaxsiy tavsiyalar beradi. Bu jarayon an'anaviy darslarda imkonsiz bo'lgan darajada samarali va aniqdir, chunki o'qituvchi 20-30 kishilik guruhda har bir talabaga bir vaqtning o'zida bir xil e'tibor qarata olmaydi.

Tadqiqotimiz davomida virtual suhbatdoshlar va nutqni tanish tizimlaridan foydalangan guruhning sezilarli yutuqlarga erishgani kuzatildi. Ularning talaffuz aniqligi

25% ga, grammatik xatolarini tuzatish ko'nikmasi esa 20% ga yaxshilanganligi aniqlandi. Bunday natijalar AI vositalarining nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy, ya'ni og'zaki nutq ko'nikmalarini ham mustahkamlashga qodirligini isbotlaydi.

Bundan tashqari, ijtimoiy so'rovnomalar natijasi Alning yana bir muhim afzalligini ko'rsatdi: talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchining oshishi. An'anaviy darslarda talabalar xato qilishdan qo'rqib, gapirishdan tortinishlari mumkin. Al esa bu to'siqni olib tashlaydi. Virtual suhbatdosh bilan xato qilishdan qo'rqmasdan, istalgancha mashq qilish imkoniyati motivatsiyani oshiradi va o'quv jarayonini yanada rag'batlantiruvchi va qiziqarli qiladi. Al platformalari talabalarga doimiy, sabrli va professional "murabbiy" bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'quvchining o'zini erkin his qilishiga yordam beradi.

Al o'qituvchilar uchun ham qimmatli ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. Platformalar har bir talabani o'zlashtirish darajasi, ko'p uchraydigan xatolari va qaysi mavzularda qiynalayotgani haqida to'liq tahliliy ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu ma'lumotlar asosida o'qituvchilar dars rejasini individual ehtiyojlarga moslab, o'quv jarayonini yanada samaraliroq rejalashtirishlari mumkin. Al o'qituvchining o'rnini to'liq bosmaydi, balki uning yordamchi vositasi bo'lib, uning ishini yengillashtiradi va ta'lim sifatini tubdan oshiradi. O'qituvchi Al tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida guruhdagi zaif nuqtalarga e'tibor qaratib, individual yordamga muhtoj talabalar bilan chuqurroq ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Albatta, AI texnologiyalarining o'z chegaralari ham mavjud. Ular insonga xos bo'lgan emosional aloqa, madaniy nuanceva spontan muloqot kabi jihatlarni to'liq o'rgata olmaydi. Shu sababli, Alga asoslangan metodika an'anaviy o'qitish usullarini butunlay almashtirish emas, balki ularni to'ldirish va mustahkamlash maqsadida joriy etilishi lozim. Kelajakda ta'limda eng yuqori samaraga erishish uchun AI va inson o'rtasidagi hamkorlikni, ya'ni gibridd yondashuvni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, AI o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonini o'lchash va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'qituvchilar uchun qimmatli ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'qituvchilarga darslarni samaraliroq rejalashtirishga yordam beradi. Albatta, AI o'qituvchining o'rnini to'liq bosmaydi, balki uning yordamchi vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt talabalarga ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Alga asoslangan interaktiv platformalar, nutqni tanish tizimlari va virtual suhbatdoshlar orqali o'quv jarayoni yanada samarali, shaxsiylashtirilgan va motivatsion xarakterga ega bo'ladi. Tadqiqot natijalari AI vositalarining talaffuzni, grammatikani va nutqiy amaliyotni sezilarli darajada yaxshilashini isbotladi. Ushbu texnologiyalarni ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali O'zbekistonda xorijiy tillarni o'qitish sifatini sezilarli darajada oshirish va yosh avlodning global axborot makoniga faol integratsiyalashuvini ta'minlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jorayev, A. A. (2021). Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati. *Pedagogika va psixologiya*, 2(10), 12-16.
2. Qodirov, I. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning til o'rgatishdagi samaradorligi. *Xorijiy tillarni o'qitish metodikasi*, 1(4), 45-50.
3. Brown, H. D. (2015). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Pearson Education.
4. Bates, T. (2012). *Learning in the Age of Digital Technologies*. Routledge.
5. Chen, M., & Liu, X. (2020). The Application of Artificial Intelligence in English Language Teaching. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 13(1), 1-14.
6. Xasanova, M. S. (2020). Ingliz tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. *Til va adabiyot ta'limi*, 3(7), 89-94.
7. Niyozov, T. A. (2021). Sun'iy intellekt asosidagi til o'rganish ilovalari tahlili. *Zamonaviy ta'lim*, 4(12), 34-39.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdusamadova Ma'rufa Xayrullo qizi**, doktorant [Абдусаматова Маъруфа Хайрулло кизи, докторант], [Abdusamadova Ma'rufa Xayrullo qizi, doctoral student]; manzil: 170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar, Universitet ko'chasi 129-uy, [адрес: 170100, Республика Узбекистан, г. Андижан, ул. Университетская, д. 129], [address: 129 Universitetskaya str., Andijan, 170100, Republic of Uzbekistan.]